

دراسة حالة الوقف في اللهجات العربية والقرآنية

A CASE STUDY OF THE ENDOWMENT IN ARABIC AND QURANIC
DIALECT

Abul Firdaus Bayinat Basha Al-Bajali*

*Department of Quranic Sciences and Interpretation College of Islamic Sciences Al-Madinah International University /
Malaysia, Email: abulfaradeeatnet@yahoo.com, abulfaradees11@gmail.com

أبو الفردوس بينات باشا البجالي

قسم علوم القرآن والتفسير كلية العلوم الإسلامية جامعة المدينة العالمية / ماليزيا

***Corresponding Author:**

abulfaradeeatnet@yahoo.com abulfaradees11@gmail.com

ملخص البحث

لقد تتبعت اللهجات العربية في مظانها من كتب: النحو – واللغة – والأدب – والقراءات، وغيرها، وبعد إتمام النظر فيها توصلت إلى ما يلي:
حيث قد أدت طبيعة البحث أن تخصص اللهجات العربية الممثلة في حالة الوقف. مسبقاً برعاية هذه المسائل إن شاء الله
وهو إذا كانت اللهجة خاصة بقبيلة معينة فقد جعلتها في فقرة خاصة بها.
وكذلك إذا كانت اللهجة مشتركة بين أكثر من قبيلة فقد أفردت لها فقرة خاصة أيضاً، وذلك كي يكون البحث على وجه من الترتيب، والتنسيق، وليسهل
الرجوع إلى لهجة كل قبيلة عند اللزوم،
و دراستي لهذه اللهجات فهي دراسة لغوية وصفية تحليلية تسجل أهم الظواهر اللغوية للهجة من النواحي: الصوتية: والصرفية – والنحوية ثم شرحها والتعليل
لما يمكن تعليله منها.

الكلمات المفتاحية: اللهجات العربية، دراسة، حالة، الوقف.**Abstract**

*I have followed the Arabic dialects in terms of books: grammar - language - literature - readings, etc., and after reviewing them, I reached the following
The nature of the research has led to the specialization of the Arabic dialects represented in the endowment case.
Advance sponsorship of these issues, God willing
And if the dialect is specific to a particular tribe, then you have made it in a paragraph specific to it. Likewise, if the
dialect is shared by more than one tribe, a special paragraph has been devoted to it as well, so that the research is in
order and coordination, and to make it easier to refer to the dialect of each tribe when necessary.
And my study of these dialects is a linguistic, descriptive, and analytical study that records the most important linguistic
phenomena of the dialect from the aspects: phonetic: morphological, and grammatical, then explain and explain what
can be explained from them.*

Keywords: dialects, Arabic, study, case, endowment.

تمهيد

سأتكلم في هذا التمهيد عن بعض النقاط الهامة التي لها صلة وثيقة بموضوع البحث مثل: تعريف كل من اللهجة - واللغة - والعلاقة بينهما - المراد باللهجات العربية القديمة - عوامل تكوين اللهجات - الصفات التي تتميز بها اللهجة.

تعريف اللهجة:

اللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث هي مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة، يشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة.

حد اللغة:

قال "أبو الفتح عثمان بن جني": حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. وقيل: هي مجموعة من اللهجات التي تنتمي إلى بيئة معينة. أ هـ فإن قيل: ما هي العلاقة بين كل من اللهجة واللغة؟

أقول: لعل العلاقة بينهما هي العلاقة بين العام والخاص، لأن اللغة تشمل على عدة لهجات لكل منها ما يميزها. وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تولف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات.

فإن قيل: ما هو المقصود من اللهجات العربية القديمة؟

أقول: ليس المراد من ذلك تلك النقوش التي عثر عليها في شمال شبه الجزيرة العربية في العهود التي سبقت الأدب الجاهلي منذ زمن بعيد، بل المقصود هو تلك اللهجات التي نقل إلينا طرف منها في كتب اللغة والأدب والتاريخ الممثلة في شعرهم، ورجزهم، ونثرهم الخ. والتي كانت ذات صفات خاصة تتميز بها القبائل العربية قبل ظهور الإسلام حتى نهاية عصر الاحتجاج.

فإن قيل: كيف تتكون اللهجات؟

أقول: هناك عاملان رئيسيان يعزى إليهما تكوين اللهجات في العالم وهما:

الأول: الانعزال بين بينات الشعب الواحد.

الثاني: الصراع اللغوي نتيجة غزو أو هجرات.

وقد شهد التاريخ نشوء عدة لهجات مستقلة للغة واحدة نتيجة أحد هذين ال عاملين أو كليهما معاً.

فنحن حين نتصور لغة من اللغات قد اتسعت رقعتها، وفصل بين أجزاء أراضيها عوامل جغرافية، أو اجتماعية نستطيع أن نحكم على إمكان تشعب هذه اللغة الواحدة إلى عدة لهجات بناء على هذا الانفصال وقلة احتكاك أبناء الشعب الواحد بعضهم ببعض، وخير مثل يمكن أن يضرب لهذا الانعزال الذي يشعب اللغة الواحدة إلى عدة لهجات، تلك اللهجات العربية القديمة في شبه جزيرة العرب.

أما العامل الثاني لتكوين اللهجات فمثاله: أن يغزو شعب من الشعوب أرضاً يتكلم أهلها بلغة خاصة بهم، عندئذ يقوم صراع عنيف بين اللغتين: الغازية، والمغزوة، وتكون النتيجة أن ينشأ من هذا الصراع لهجة مشتقة من كلتا اللغتين تشتمل على عناصر من كلتا اللغتين معاً.

فإن قيل: ما هي الصفات التي تتميز بها اللهجة؟

أقول: لعلها تنحصر في الأصوات وطبيعتها، وكيفية صدورها، إذا فالفرق الذي يفرق بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتي في غالب الأحيان:

اللهجات العربية الممثلة في حالة "الوقف"

لما تتبععت اللهجات العربية في مظاهرها من كتب: النحو - واللغة - والأدب - والقراءات، وغيرها، وبعد إتمام النظر فيها توصلت إلى ما يلي:-

أولاً: إذا كانت اللهجة خاصة بقبيلة معينة فقد جعلتها في فقرة خاصة بها.

ثانياً: إذا كانت اللهجة مشتركة بين أكثر من قبيلة فقد أفردت لها فقرة خاصة أيضاً، وذلك كي يكون البحث على وجه من الترتيب، والتنسيق، وليسهل الرجوع

إلى لهجة كل قبيلة عند اللزوم، وإليك تفصيل الكلام على ذلك:

فاللهجات الخاصة بكل قبيلة على حدة تتمثل في القبائل الآتية:

أولاً: لهجات عربية بلغة "تميم" وهي على المستوى الصوتي وتتمثل فيما يلي:

1- كسر تاء التأنيث إذا وقع بعدها ضمير المذكر "الها" ووقفاً:

من خصائص العربية أنها تميزت بالوضوح في مفرداتها ألفاظها، كما تميز بذلك في تراكيبيها، فإذا ما كان هناك لفظ واحد يختلف في مدلوله فإن العربية حرصاً

منها على الوضوح، وعدم اللبس والغموض تعمل جاهدة على وضع مميزات، وخصائص لتزيل بموجبها ذلك اللبس وتكشف هذا الغموض.

ومن الأدلة على ذلك أننا نجد "التاء" تستعمل للتأنيث، وتارة للمتكلم، وأخرى للمخاطب المذكر، وغيرها للمخاطبة المؤنثة.

فالموقف إذاً يحتاج إلى وضع علامات مميزة لكل حالة على حدة في لغة التخاطب، فكانت العلامة الصوتية هي خير مؤشر إلى ذلك بحيث يستطيع المخاطب

بمجرد سماع اللفظ أن يميز بين المراد. فجعلت اللغة العلامة المميزة لتاء التأنيث السكون مع فتح ما قبلها، ولتاء المتكلم الضم، ولتاء المخاطب المذكر الفتح،

ولتاء المخاطبة المؤنثة الكسر مع سكون ما قبل التاء في لحالات الثلاثة الأخيرة، إذا فتاء التأنيث حكمها السكون، وعلى هذا كان التخاطب بين القبائل العربية

المختلفة.

ولكننا مع هذا الموقف الذي يقرب من الإجماع نجد قبيلة "تميم" تخرج على هذا الإجماع وتنفرد بلهجة خاصة وهي:

إذا وقع بعد تاء التأنيث ضمير المذكر "الها" فإن "تميماً" حالة الوقف يكسرون التأنيث ويقولون: "هند ضربته، وأخذته" بكسر التاء.

وإذا أردنا أن تفسر هذه اللهجة فلن نجد لها سوى تفسير واحد وهو أن "تميماً" كرهوا التقاء الساكنين ووقفاً. وعماء التأنيث، وهاء الضمير. فكسروا تاء

التأنيث تخلصنا من التاء الساكنين. فإن قيل التقاء الساكنين جائز ووقفاً فلما ذكر هو في هذه الحالة بالذات أقول لما كانت هاء الضمير خفية في النطق لأنها

تخرج من أقصى الحلق وهو أبعد المخارج. وسكون ما قبلها يزيد خفاء حركها ما قبلها حفاظاً على عدم خفاء هاء الضمير.

فإن قيل: لماذا لم تسلك سائر القبائل العربية مسلك "تميم"؟

فإن قيل: لماذا لم تسلك سائر القبائل العربية مسلك "تميم"؟

أقول: ذلك جاء على الأصل. وقديماً قيل: ما جاء على الأصل لا يسأل عنه بيه.

فإن قيل لماذا كان التحريك بالكسر دون الفتح والضم؟

أقول: الكسر هو الأصل في التخلص من التقاء الساكنين.

2- إبدال باء "هدى" "دهاء" ووقفاً:

من أسماء الإشارة التي يشار بها إلى المفرد المؤنثة "ذي" وقد يدخل عليها هاء التنبيه فتصبح (هذي). إداً فكلمة (هذي) مركبة من (هاء) التنبيه (واسم الإشارة) (ذي) وكلمة (هذي) تثبت باؤها وصلأً ووقفاً لدى لقبائل العربية، إلا أنه ورد عن (تميم) أنهم يبدلون (الياء) (هاء) حالة الوقف فيقولون: (هذه) وإذا وصلوا يبقون (الياء) على أصلها فيقولون (هذي هند).

فإن قيل: هل هناك سبب لهذا الإبدال؟

أقول: الياء الساكنة التي قبلها سكرة يسميها العلماء بالياء الميتة، بمعنى أنه يضعف النطق بها خاصة حالة الوقف عليها. وبما أن الهاء من خواص الوقف كما هو الحال في "هاء" السكت فقد أبدل التميميون الياء الميتة "هاء" نظراً لضعفها وخفائها.

فإن قيل: لماذا لم يبدلها وصلأً أيضاً؟

أقول: لعل السبب في ذلك أنها حالة الوصل لم تضعف كضعفها حالة الوقف، وذلك لأن الحرف الذي بعدها بينها ويذهب خفاءها.

3- إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركتها ووقفاً.

اختصت الهمزة ببعد مخرجها إذ تخرج من أقصى الحلق، كما أن من فاتها الشدة، من أجل ذلك تفنن العرب في طريقة تخفيفها، وذهبوا في بيل ذلك طرقاً شتى، فتارة يخففونها بالإبدال، وتارة بالحذف وأخرى بالتسهيل، وقد ورد بكل ذلك القرآن الكريم، إلا أن الوارد في إبدالها أنها تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها، هذا هو الوارد والشائع، إلا أن "تميماً" ذهب في إبدالها مذهباً آخر وهو إبدالها حرف مد من جنس حركتها "وقفاً" فإذا كانت مفتوحة تبدل ألفاً نحو (رأيت الكلا) وإذا كانت مكسورة تبدل ياء نحو: (نظرت إلى الكلى) وإذا كانت مضمومة تبدل واو نحو: (هذا هو الكلو). والذي نسب هذه اللهجة إلى (تميم) ابن يعيش. أما كل من سيبويه والزمخشري فلم ينسبها إلى قبيلة معينة واكتفيا بقولهما ومن العرب إلخ.

ثانياً: لهجات عربية بلغة (حمير) وتتمثل فيما يلي: (أ) لهجات على المستوى الصوتي:

وتتمثل في اللهجات التي في تاء التانيث للسكنة: فالاسم المفرد الذي آخره تا تأنث نحو (فاطمة، طلحة) نقل عن العرب في الوقف عليه حالتان: الأولى: الوقف عليه بالتاء المفتوحة فيقال: (هذه أمت، وهذا طلحت) في كل من (أمة، طلحة) وهذه اللهجة منسوبة إلى (حمير) فقد سمع بعضهم يقول: (يا أهل سورة البقرت) فقال مجيب: (ما أحفظ منها ولا آيت).

الثانية: الوقف عليها بالهاء وهي لغة غير (حمير).

فإن قيل ما وجه كل من اللهجتين؟

أقول: وجه من وقف بالتاء أنه أجرى الوقف مجرى الوصل، فكما أنه يتلفظ بها حالة الوصل بالتاء وقف عليها بالتاء أيضاً.

وروجه من وقف عليها بالهاء جرياً على الأصل.

(ب) لهجات على المستوى الصرفي:

وتتمثل في إبدال القاف كافاً (وقفاً): فقد نقل أن (حمير) يقولون في نحو: (يا رفيق) (يا رفيك) بإبدال القاف كاف، وقد نقل هذه اللهجة "سبويه" إلا أنه لم يوضح ما إذا كان الإبدال وقفاً، أو وصلأً، أو في الحالتين.

إلا أنني أرى أن ذلك حالة "الوقف" وذلك لأن المثال الذي نقله "سبويه" غير مركب في جملة حتى يستفاد منه أنه يكون في حالة مخصوصة، فكون المثال جاء مفرداً وهو قوله: "يا رفيك" اعتبره دليلاً على أنه يكون حالة "الوقف" وإن كان هناك احتمالات أخرى.

فإن قيل: ما وجه إبدال القاف كافاً؟

أقول: لعل وجه ذلك طلب السهول في النطق إذ الكاف أسهل في النطق من القاف، لأن صفات الشدة الموجودة في القاف أكثر من الصفات الموجودة في الكاف، والحرف كلما كان قوياً كان النطق به فيه شيء من الصعوبة، وإنما أبدلت القاف كافاً لتقاربهما في المخرج إذ القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى أسفل مخرج القاف، كما أنهما يشتركان في الصفات الآتية: الشدة، الإطباق، الإصمات.

ثالثاً: لهات عربية بلغة (طى) وهي على المستوى الصرفي مثل: إبدال ألف (أنا) (ها) ووقفاً.

فقد ورد أن بعض طى يبقون عل لفظ (أنا) بالهاء بدل الألف فيقولون: (أنه) ولعل الدافع لذلك عوامل نفسية مثل: قصد الراحة إذ النطق بالهاء هي شبيهة بهاء السكت أخف من النطق بالألف المدية، وأيضاً فإن الهاء الساكنة يظهر عليها التقطع الصوتي أكثر من ظهوره على الألف.

رابعاً:

لهجات عربية بلغة (أرد طسرة) وهي على المستوى الصوتي مثل: زيادة ياء الإطلاق حالة الوقف فيقولون: مررت بعمرى بإثبات الياء بدلاً من مرر بعمر. وكأنهم أرادوا بذلك مد الصوت للترنم.

خامساً:

لهجات عربية بلغة (أهل الحجاز) وهي على المستوى الصرفي مثل: إبدال الهمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها (وقفاً): إذا كانت (تميم) تخفف الهمزة حالة الوقف على غير الشائع فإن (أهل الحجاز) ورد عنهم تخفيف الهمز ووقفاً لما جاء به (القرآن الكريم) وذلك أنهم يبدلون الهمزة حالة الوقف حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فإذا كان ما قبلها مكسوراً نحو: (يهيئ) تبدل الهمزة ياء.

وإذا كان ما قبلها مضموماً نحو: (أكمؤ) تبدل الهمزة واؤاً. وبذلك وردت القراءات المتواترة وهي قراءة (حمزة بن حبيب الزيات). والسبب في الإبدال هو إرادة التخفيف إذ الهمزة المبدلة أخف في النطق من الهمزة المحققة.

سادساً:

لهجات عربية (بلغة سعد) وهي على المستوى الصوتي مثل: تضعيف الحرف الموقوف عليه:

من الأحكام التي تجوز حالة الوقف الاختياري (التضعيف) وهو لغة (سعد) وكأنهم أرادوا بذلك التأكد من ظهور الصوت على المقطع الأخير من الكلمة وهذه اللهجة لم ترد بها قراءة القرآن الكريم. واللهجات العربية المشتركة بين أكثر من قبيلة نوعين من اللهجات: الأولى: لهجات على المستوى الصوتي.

فاللهجات التي على المستوى الصوتي تتمثل فيما يلي:

نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ووقفاً. سبق أن قررت أن الهمزة من أبعد الحروف مخرجاً. فهي إداً خفية وسكون ما قبلها يزيد خفاءها، لذلك فإننا نجد بعض القبائل العربية مثل: (تميم وأسد) ينقلون حركة الهمزة إلى الساكن قبلها (حالة الوقف) سواء كانت الحركة فتحة نحو: (رأيت الخبء) أو كسرة نحو: (من شئ) أو ضمة نحو: (هو كفاء). ولعل السبب في النقل إرادة التخفيف، ومظهر الصوتيات في هذه اللهجة هو النطق بمقطع متحرك بدل النطق بمقطع ساكن.

النقل إلى المتحرك وفقاً: إذا كان الشائع أن النقل يكون دائماً إلى الساكن فإن (لخما) ينقلون إلى الحرف المتحرك حالة الوقف ويقولون في نحو: (ضربه) (ضربه) بضم الباء بعد نقل حركة الهاء - لها، ويقولون في نحو: (منه) (منه) بضم النون. ومظهر الصوتيات هنا هو النطق بمقطع متحرك بدل النطق بمقطع ساكن. ومن لهجة (لخم) أيضاً أنهم يحذفون ألف هاء ضمير الغائبة الموثثة بعد نقل فتحتها إلى ما قبلها فيقولون في نحو: (أخافها) (أخافه) بفتح الفاء وحذف الألف التي بعد الهاء وتسكين الهاء.

ومظهر الصوتيات هنا هو إبدال صوت (الهاء) المتحرك بصوت مغلق مع الاستعانة بالحركة القصيرة التي كانت على الفاء وهي الضمة بحركة طويلة وهي الفتحة، إلا أن بعض العلماء نسب هذه اللهجة إلى (بعض طيء) ولعل السبب في ذلك أنهم أرادوا أن يظهروا حركة (هاء الضمير) حالة الوقف. إلحاق كاف المخاطبة الموثثة "شييناً": هذه اللهجة هي المسماة بشين الكشكشة، وقد اضطربت الروايات في هذه اللهجة اضطراباً متبايناً، وذلك في كل من كفيتهما وتسميتهما.

ولعل أول من ذكر هذه الهجة "سيبويه" إلا أنه لم ينسبها إلى قبيلة معينة ولنستمع إليه وهو يقول: "وأعلم أن ناساً من العرب يلحقون الشين لبيبنا بها الكسرة في الوقف وذلك قولهم: "أعطيتكش وأكرمتكش" فإذا وصلوها تركوها، وإنما يلحقون الشين في التانيث لأنهم جعلوا تركها لبيان التذكير ا هـ. من الواضح أن (سيبويه) يقول بأن الشين ملحقة بكاف الموثثة وفقاً إلا أنه لم ينسب ذلك لقبيلة معينة.

وقد اتفق مع سيبويه في هذا بعض العلماء أمثال (ابن يعيش) (والرضي). إلا أنني أجد (الرضي) متردداً في أقواله فتارة ينسبها إلى (تميم). وتارة إلى (أسد) وأخرى لا ينسبها إلى أحد.

ويأتي بعد سيبويه ابن جنى ت 392 هـ فنجدته ينسبها إلى ربيعة.

أما أستاذي الدكتور عبد المجيد عابدين فقد نسبها إلى ربيعة أيضاً.

وقد اتفق معه في هذه النسبة كل من (الشيخ أحمد الإسكندري) (والشيخ مصطفى عناني) (والأستاذ الراجعي) (والدكتور رمضان عبد التواب. أما الدكتور صبحي الصالح فقد نسبها تارة إلى ربيعة وأخرى إلى مضر. وقد نسبها إلى (بكر) الدكتور رمضان عبد التواب. مما تقدم تبين أن شين الكشكشة من خواص الوقف سواء كانت مبدلة من كافة الموثثة أو ملحقة بها، وهذا هو المشهور والغالب. إلا أنه نقل عن عض الرواة أمثال (ابن يعيش) وتبعه كل من الدكتور عابدين والراجعي والدكتور صبحي الصالح أن بعضهم يجري الوصل مجردى الوقف فيجعلها مكسورة وصلاً ساكنة وفقاً. ومما لاحظته أن أحداً من هؤلاء لم ينص على أن هذا الإجراء خاص بحالة الإبدال أي إبدال الكاف شيئاً أو بالإلحاق أي إلحاق الشين للكاف أو بهما معاً. والذي يبدو أن ذلك خاص بحالة الإبدال وذلك بالتأمل في الأمثلة التي أوردوها مثل:

"عناش عيناها وجيش جدها، أي فعيناك عيناها وجيدك جيدها. بعد أن ذكرت أقوال العلماء في "شين الكشكشة، أقول: إن القبائل التي نطقت بهذه اللهجة: "أسد - وبكر - وتميم - ومضر" وكلها من العدنانية بعد استثناء "ربيعة". وذلك أنهم كانوا يريدون أن يفرقوا في كلامهم بين المخاطب المذكر، والمخاطبة الموثثة، وكان لهم في ذلك طريقتان:

الأولى: إلحاق الشين للكاف، وجعل دليلاً على أن المخاطبة موثثة ويجعلون عدم الإلحاق دليلاً على أن المخاطب مذكر، وهذا ما يجب ذهب إليه سيبويه والذي يفهم من كلامه.

الثانية: إبدال الكاف شيئاً، وجعله دليلاً على أن المخاطبة موثثة. وإنما اختصت الشين بالإلحاق، أو الإبدال لاشتراكها مع الكاف في معظم الصفات وهي: الهمس، والاستفال، والانفتاح، والإصمات، وقربهما في المخرج إذ الشين تخرج من وسط اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى. ومظهر الصوتيات في هذه اللهجة يبدو واضحاً حالة إلحاق صوت الشين بالكاف وفي ذلك زيادة مقطع صوتي، أما في حالة إبدال كاف المخاطبة شيئاً فمظهر الصوتيات يبدو واضحاً في وضع صوت مكان صوت آخر.

إن إلحاق السين بكاف المخاطبة الموثثة: وهذا ما يسمى بسين الكسكية، وقد اختلف العلماء في هذه اللهجة اختلافاً متبايناً، وإليك تفصيل القول في ذلك. لعل أول من تحدث عن هذه اللهجة "سيبويه" ت 180 هـ. والذي يفهم من كلامه أن السين تلحق بكاف المخاطبة الموثثة حالة "الوقف" إلا أنه لم ينسب ذلك إلى قبيلة معينة. ويأتي بعد "سيبويه" "ابن جنى" ت 292 هـ فنجدته قد نسبها إلى "هوازن". وقد اتفق معه في هذا "الدكتور عبد المجيد عابدين" ولتستمع إليه وهو يقول: "اختلف اللغويون في نسبة "الكسكية، ناختلفاً واسعاً فنسبت إلى "ربيعة - وبكر - وهوازن - وتميم" على اختلاف الروايات، ووجه الصواب عندي أنها "هوازن" وهي من "قيس" ومن قبائل "نجد"، أما قولهم: إنها "لتميم" فربما كان من قبيل نسبة لهجات "نجد" إلى لغة "تميم" وهناك من ينسبها إلى بكر، وربما توهم بعضهم أنها "بكر بن وائل" من ربيعة فنسبها إلى "ربيعة" والصواب أنها "بكر" من "هوازن" أ هـ. وقد نسبها "الرضي" إلى بكر بن وائل". وقال الدكتور/ رمضان عبد التواب: "يعزى هذا اللقب: "الكسكية" إلى قبيلة "بكر" كما يعزى إلى "هوازن" وعن "الفر" أنه لغة "ربيعة، ومضر" وفي القاموس المحيط: إن الكسكية: لغة "تميم لا بكر".

واختلف اللغويين في تحديد المقصود من "الكسكية":

فذهب المبرد ت 286 هـ إلى أن قوماً من "بكر" يبدلون من الكاف شيئاً، ولكن أكثر القبيلة لا يجرّون هذا الإبدال على الكاف، وإنما يتبعون كاف الموثثة شيئاً. يقول المبرد: وأما بكر فتختلف في الكسكية، فقوم منهم يبدلون من الكاف شيئاً وهو أقلهم، وقوم يبينون حركة الكاف الموثثة في الوقف لسين فيزبدونها بعدها فيقولون: "أعطيتكس" واقتصر بعض اللغويين على القول بأن الكسكية هي إبدال كاف المخاطبة شيئاً، كما اقتصر قوم بأنها زيادة سين على كاف المخاطبة أ هـ. من الملاحظ أن الدكتور/ رمضان عبد التواب تعرض لسرد بعض الأقوال إلا أنه لم يرجح أحد الآراء، ولم يذكر رأيه في القضية مع أن كتابه أحدث ما في الموضوع.

بعد نقل هذه الآراء المتباينة أقول: لعل سبب هذا الخلاف هو أن "المبرد" عندما نسب هذه اللهجة إلى "بكر" بدون تعيين جاء من بعده وظنها "بكر بن وائل" من ربيعة فنسبها بعضهم إلى "بكر بن وائل" والبعض الآخر إلى "ربيعة". والصواب أنها (بكر) من (هوازن) كما رجح ذلك الدكتور/ عبد المجيد عابدين.

وأرى أن هذه اللهجة نطق بها العديد من قبائل العرب، ولا غصاصة في ذلك، ولعل هذا هو سر الاختلاف حيث تضاربت الروايات في ذلك. ومظهر الصوتيات في هذه اللهجة أن في إلحاق السين زيادة صوتي على الكلمة.

اللهجات التي في الباء المتطرفة، وهذا ما يسمى (بالعججة). لقد اختلفت الروايات في ذلك اختلافاً متبايناً وكان الخلاف يدور حول نقطتين رئيسيتين: الأولى: في نسبة هذه اللهجة إلى القبيلة التي نطقت بها.

والثانية: في الياء المبدلة هل هي مشددة أو مخففة، وهل هي ياء النسب، أو ياء المتكلم، أو من بنية الكلمة؟ والذي يفهم من كلامه (سيبويه) أن (بني سعد) يبدلون الياء المشددة حالة (الوقف) ديمًا سواء كانت للنسب نحو: (تميج) بدلاً من (تميمي) أو من بنية الكلمة نحو: (عج) بدلاً من (على). وقد تبع "سيبويه" "ابن يعيش" ت 643هـ.

أما الرضى ت 406هـ فقد نسب هذه اللهجة إلى "تميم" ونص على أن الياء تكون شديدة نحو: "تميج - وعج" بدلاً من "تميم - وعلى". وقد نقل هذا الرأي الدكتور/ علي عبد الواحد وافي. وقد نسب الأستاذ السباعي بيومي هذه اللهجة إلى (قضاة) ويستفاد من الأمثلة التي أوردها أنها الياء المشددة نحو: عسج - وعج). وقد حذا حذو الأستاذ السباعي بيومي الأستاذان: أحمد الاسكندري ومصطفى عثاني إلا أنهما زادا على الياء المشددة ياء المتكلم نحو: (معج) بدلاً من (معي). أما الدكتور عبد المجيد عابدين فقد حاول التوفيق بين هذه الآراء المتباينة إليه حيث يقول: (ينبغي أولاً أن نفرق بين ظاهرتين سميتا بهذا الاصطلاح: "العججة" وشاخ الخلط بينهما في الروايات القديمة، إحداهما (تميمة) وهي قلب الياء المشددة (جيما) وهي التي أشار إليها (سيبويه) ولم يذكر غيرها ونسبها إلى (بني سعد)...

وهناك (عججة ضاعة) وهي التي تعيننا هنا... ثم قال: وساق اللغويين لها المثال التالي: (هذا واعج خرج معج) يريدون: (راعي) مسند إلى ياء المتكلم خرج (معي) فالياء التي قلبت جيما في هذه الشواهد هي ضمير المتكلم المفرد.

والظاهر أن القضاة كانوا يعججون بياء المد أي يصيحون بها، فالعججة - على هذا المفهوم - تتعلق بالتنغيم كما اقترح ذلك أحد الباحثين، وهذا يتفق وما لاحظناه من ميل (قضاة) إلى الجهر بالصوت ولعلم أدركو أن ياء المد وهي كسرة ممدودة قد تتضائل، أو تخفى إذا وقفوا عليها، فلماذا مالوا بالتركيز عليها.

ولعلم حولوا ياء المد في بادئ الأمر إلى ياء ساكنة، فكأنهم كانوا ينطقون "معي" ثم تلا هذا قلب الياء جيما، إذ من العسير أن نتصور إمكان حدوث هذا القلب إلا إذا افترضنا وجود هذه المرحلة الوسطى التي تقلب فيها الكسرة بتأثير النعمة الداخلة عليها ياء ساكنة. وهو افتراض طبيعي كما رأينا. أ هـ.

بعد أن ذكرت أقوال العلماء القدماء والمحدثين أرى: أن القبايل الثلاث التي نسبت إليها هذه اللهجة وهم: "بنو سعد - وتميم - وقضاة" كلهم ينتسبون إلى أصل واحد وهو "العذنانية" إذا فالأصل في إبدال الياء مطلقاً سواء كانت مشددة أو مخففة، للنسب، أو من بنية الكلمة "العذنانية" فبنو "سعد" ظلوا يبدلون الياء المشددة فقط، وكل من: "تميم - وقضاة" ظل يبدل الياء مطلقاً سواء كانت مشددة، أو مخففة.

فإن قيل: لماذا نسب العلماء هذه اللهجة إلى قضاة؟

أقول: الذي يبدو لي أن لهجة قضاة لعلها اشتهرت أكثر من غيرها من أجل ذلك قال عنها العلماء: (عججة قضاة) وإن كانت في واقع الأمر العججة لكل من: (بني أسد - وتميم - وقضاة).

فإن قيل: ما وجه إبدال الياء جيما؟

أقول: لعل سبب ذلك هو أن كلا من الياء والجيم يخرج من مخرج واحد وهو وسط اللسان مع ما يليه من الحنك الأعلى، كما أنهما يشتركان في أربع صفات هي: (الجهر - والاستفال - والانفتاح - والإصمات)، فوجود التجانس بينهما في المخرج وبعض الصفات هو الذي سوغ الإبدال.

ومظهر الصوتيات في هذه اللهجة هو إحلال صوت محل صوت آخر. اللهجات التي ترد في الاسم الصحيح المنون وقفًا،

الاسم الصحيح المنون لا يخلو أن يكون آخره تاء تأنيث، أولاً، وكل منهما إما أن يكون منصوبًا، أو مجرورًا، أو مرفوعًا. فإن كان منصوبًا وآخره تاء تأنيث نحو "رأيت فاطمة" فإنه يوقف عليه بالسكون.

أما إذا لم يكن آخره تاء تأنيث نحو "رأيت زيدًا" فإن اللغة الفاشية فيه قلب التنوين "ألفا" إلا "ربيعة، فإنهم يوقفون عليه بالسكون. وذلك إجراء للمنصوب مجرى المجرور والمرفوع.

وإن كان مجرورًا أو مرفوعًا، فإنه يوقف عليه بالسكون سواء كان آخره تاء تأنيث أولاً، إلا "أزد السراة" فإنهم يقلبون علامة التنوين حرفًا مجانيًا لحركته، فإن كان مجرورًا يقلبونه "يا" فيقولون "مررت بزبيدي" وإن كان مرفوعًا يقلبونه "واو، فيقولون: "هذا زيدو". ولعل السبب في ذلك أنهم قصدوا بذلك الترتم بدم الصوت والتطريب.

اللهجات التي في الاسم المقصور "وقفًا".

الاسم المقصور هو الذي آخره ألف لازمة قبلها فتحة مثل: "فتى، وحبل" والأصل أن يوقف على الاسم المقصور بالألف، إلا أن "فواره" "أفعي" بسكون الياء، ولعل السبب في ذلك هو أن الياء وإن كانت تشبه الألف في أن كلا منهما حرف مد، ومن حروف العلة إلا أن الياء أبين وأظهر في النطق من الألف. كما أن بعض "طى" يبدلون ألف المقصور "واو" حالة الوقف فيقولون: "أفعو" ولعل السبب في ذلك هو أن الواو أبين في النطق من الياء. وقد نقل هذين الرأيين "سيبويه".

وتبعه كل من الزمخشري وابن يعيش.

وورد أيضًا أن "تميمًا" يقلبون ألف الاسم المقصور همزة فيقولون: "أفعا" ولعل السبب في ذلك هو قرب همزة من الألف إذ همزة تخرج من أقصى الحلق، والألف تخرج من الجوف الذي يبدأ من أقصى الحلق. وهناك لهجات عربية قديمة وردت حالة "الوقف" غير أنني لم أقف على نسبها إلى قبيلة معينة رغم البحث الشديد وتمثل فيما يلي:

(أ) إبدال الألف التي بعدها ضمير المؤنثة همزة (وقفًا).

قال "سيبويه" وسمعاها يقولون: "هو بضريها" فيهمز كل ألف في الوقت فإذا وصلت لم يكن هذا. أ هـ. ولعل السبب في ذلك أنه لما كانت الألف تخرج من الجوف، والهمزة تخرج من أقصى الحلق الذي هو مخرج "الهاء" أبدلوا الألف "همزة" نظرًا لتجانس الهمزة والهاء.

(ب) إلحاق الألف بلفظ (حيهل) وقفًا فتقول: (حيهلا) فإذا وصلت حذفت الألف.

فإن قيل: ما وجه زيادة الألف

أقول: لما كانت الهاء تزداد (وقفاً) فكذلك الألف، لأن الألف أشبه بالهاء، وهناك تقارب بينهما في المخرج إذ أن الهاء تخرج من أقصى الحلق، والألف تخرج من الجوف.

(ج) إلحاق هاء السكت وقفاً بما يلي:

- 1- ميم الاستفهام نحو: (علامه، وقيمه، ولمه، ويمه، وحاتمه).
- ولعل السبب في ذلك أنهم جعلوها تعويضاً عن الألف المحذوفة ميم الاستفهام.
- 2- بعض أسماء الإشارة نحو (هؤلاء - ههنا).
- وذلك لخفاء الألف فأرادوا بيانها وقفاً فالحقوا بها هاء السكت.
- 3- إلحاق هاء السكت بكل من: (الألف - والياء - والواو) نحو: "وازيداه"، "وواذهب غلاميه"، "وواذهب غلامهوه".
- فإن قيل: ما عله ذلك.
- أقول: لما كانت هذه المواضع مواضع تعصويت وتبيين، أرادوا أن يمدوا فألزموا الهاء ليكون ذلك أدعى إلى زيادة المد.
- 4- إلحاق هاء السكت وقفاً بالنون المشددة نحو: "هنه) وضربته" وذلك لبيان حركة الحرف الموقوف عليه.
- 5- إلحاق هاء السكت "وقفاً" بكل من اسم الاستفهام "أين" "وتم" الظرفية "وهلم، وكيف" "ولعل - وليت".
- فيقال: "أينه - وثمه - وهليه - وكيفه - ولعله - وليته" وذلك لبيان حركة الحرف الموقوف عليه.
- 6- إلحاق هاء السكت "وقفاً" بباء المتكلم فيقال: "انطلقته" وذلك كراهة أن يلتصق ساكنان.
- 7- إلحاق هاء السكت "وقفاً" بياء المتكلم المنصوبة، والمجرورة، نحو: "إنه ضربني - وهذا غلامية".
- وذلك كراهة أن يسكنها إذا لم تكن حرف إعراب.
- 8- إلحاق هاء السكت "وقفاً" إلى "هي - وهو" فيقال: هي - وهو، وذلك تشبيهاً لياء "هي" بياء "بعدي".
- أما الواو في "هو" فلما كانت لا تتصرف للإعراب كرهاو نحو: "خذ بحكمك" فيقال: "خذ بحكمك".
- وذلك لبيان حركة الحرف الموقوف عليه.
- 10- إلحاق هاء السكت "وقفاً" لآخر المعتل إذا دخل عليه الجازم نحو: "لم يغز" "لم يخش" فيقال: "لم يغزه، ولم يخشه" وذلك لأنهم كرهوا حذف لام الكلمة وتسكين الحرف الأخير معاً.

أهم النتائج:

- من خصائص العربية أنها تميزت بالوضوح في مفرداتها ألفاظها، كما تميز بذلك في تراكيبها، فإذا ما كان هناك لفظ واحد يختلف في مدلوله فإن العربية حرصاً منها على الوضوح،
- عدم اللبس والغموض تعمل جاهدة على وضع مميزات، وخصائص لتزليل بموجبها ذلك اللبس وتكشف هذا الغموض.
- اختصت الهمزة ببعد مخرجها إذ تخرج من أقصى الحلق، كما أن من فاتها الشدة أن اللغة تشتمل على عدة لهجات لكل منها ما يميزها . -
- أن جميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات.
- المقصود باللهجات، هو تلك اللهجات التي نقل إليها طرف منها في كتب اللغة والأدب والتاريخ الممثلة في شعرهم، ورجزهم، ونثرهم إلخ.
- ليس المراد باللهجات من ذلك تلك النفوس التي عثر عليها في شمال شبه الجزيرة العربية في العهود التي سبقت الأدب الجاهلي منذ زمن بعيد.
- أن القرآن الكريم نقل إليها لفظه ونصه كما أنزله الله على نبيينا "محمد" صلى الله عليه وسلم، ونقلت إليها كيفية أدائه كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقلت إليها كيفية أدائه كما نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفقاً لما علمه "جبريل" عليه السلام أمين الوحي،

الهوامش:

- انظر: في اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس ص 16 ط القاهرة.
- انظر: المزهري في اللغة للسيوطي ج1 ص 7 ط القاهرة.
- عصر الاحتجاج بالنسبة لأهل البادية نهاية القرن الرابع الهجري، وبالنسبة لأهل المدن نهاية القرن الثاني الهجري، إلا من استثنى.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 287 القاهرة وشرح المفصل لابن يعيش ج9 ص 72 ط القاهرة.
- انظر: شرح الشافية للرضي ج3 ص 286 ط القاهرة.
- انظر: شرح المفصل لابن يعيش ج9 ص 84 ط القاهرة.
- انظر كتاب سيبويه ج2 ص 287 ط القاهرة.
- انظر المفصل للزمخشري ج2 ص 333 ط القاهرة.
- انظر: فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ص 122 ط القاهرة.
- انظر: تاريخ آداب ال عرب للرافعي ج1 ط 158 القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 285 ط القاهرة.
- انظر: الرائد في تجديد لقرآن للدكتور محمد سالم محيسن ص 35 ط القاهرة.
- انظر: شرح الشافية المرضي ج2 ص 294 ط القاهرة.
- انظر: شرح الشافية المرضي ج2 ص 294 ط القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج3 ص 755 ط بيروت سنة 1975.
- انظر: شرح السالك ج2 ص 413 ط القاهرة، وتاريخ آداب العرب للرافعي ج1 ص 145 ط القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 285 ط القاهرة، وشرح الشافية للمرضي ج2 ص 247 ط القاهرة.
- انظر: شرح الشافية للرمضي ج2 ص 247.
- انظر: شرح الأشموني ج3 ص 753.
- انظر: الوافي للشيوخ عمارة ص 124.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 295 ط القاهرة.
- انظر شرح الفصل لابن يعيش ج9 ص 49 ط القاهرة.
- انظر شرح الرضى على الكافية ج2 ص 381.
- انظر شرح الرضى على الكافية ج2 ص 381.
- انظر شرح الرضى على الكافية ج2 ص 381.
- انظر سر صناعة الإعراب لابن جني ج1 ص 235 ط القاهرة سنة 1954.
- انظر من أصول اللهجات العربية في السودان للدكتور عابدين ص 35 ط القاهرة.
- انظر الوسيط في الأدب العربي ص 15 ط القاهرة سنة 1924.

- انظر تاريخ آداب العرب لرافعي ج1 ص137 ط القاهرة سنة 1940.
- انظر فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب ص1 ط القاهرة سنة 1973.
- انظر دراسات في فقه اللغة العربية للدكتور صبحي الصباح ص30 ط بيروت سنة 1962.
- انظر فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب 121 ط القاهرة.
- انظر كتاب سيبويه ج2 ص 295 ط القاهرة.
- انظر الرائد في تجويد القرآن للدكتور محمد سالم محيسن ص41 ط القاهرة سنة 1975.
- انظر كتاب سيبويه ج2 ص 295 ط القاهرة.
- انظر: من أصول اللهجات العربية في السودان للدكتور عابدين ص31 ط القاهرة 1966م.
- انظر شرح الرضا على الكافية ج2 ص 381 ط القاهرة.
- انظر: فصول في فقه اللغة للدكتور/ رمضان عبد التواب ص 120 ط القاهرة 1973
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 288 ط القاهرة 1316هـ.
- انظر: شرح المفصل لابن يعيش ج9 ص74 ط القاهرة.
- انظر شرح الشافية للرضي ج2 ص 287 ط القاهرة.
- انظر: فقه اللغة للدكتور/ علي عبد الواحد وافي ص 121 ط القاهرة 1962.
- انظر: تاريخ الأدب العربي للسباعي بيومي ص52 ط القاهرة 1948م.
- انظر: الوسيط في الأدب العربي ص 14 ط القاهرة 1954.
- انظر: من أصول اللهجات العربية في السودان للدكتور عابدين ص80 – 81 ط القاهرة م.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص281 ط القاهرة 1316هـ. وشرح الشافية للرضي ج2 ص 372 ط القاهرة، وشرح الأشموني ج3 ص747 ط بيروت 1955م.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص281، وشرح التصريح ج2 ص341، وشرح الأشموني ج3 ص747، وشرح المفصل ج9 ص71.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص218 ط القاهرة.
- انظر: شرح المفصل للزمخشري ج2 ص213 ط القاهرة.
- انظر: شرح المفصل لابن يعيش ج9 ص6 ط القاهرة.
- انظر: شرح التصريح للأزهري ج2 ط 342 ط القاهرة.
- انظر: كتاب: سبويه ج2 ص 285 ط القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 279 ط القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 280 ط القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 280 ط القاهرة.
- انظر كتاب سيبويه ج2 ص 271.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 280 ط القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص278 ط القاهرة
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 278 ط القاهرة.
- انظر: كتاب سيبويه ج2 ص 279 ط القاهرة.
- انظر سبويه ج2 ص 278 ط القاهرة.
- انظر سبويه ج2 ص 278 ط لقاهرة.

المراجع والمصادر

- [1]. اللهجات العربية للدكتور إبراهيم أنيس.
- [2]. المزهري في اللغة للسيوطي.
- [3]. كتاب سيبويه ج2 ص 287 ط القاهرة وشرح المفصل لابن يعيش ج9 ص72 ط القاهرة.
- [4]. شرح الشافية للرضي.
- [5]. شرح المفصل لابن يعيش.
- [6]. انظر كتاب سيبويه.
- [7]. المفصل للزمخشري.
- [8]. فقه اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي. تاريخ آداب العرب للرافعي.
- [9]. كتاب سيبويه.
- [10]. الرائد في تجويد القرآن للدكتور محمد سالم محيسن.
- [11]. شرح السالك القاهرة، وتاريخ آداب العرب للرافعي.
- [12]. شرح الأشموني.
- [13]. الوافي للشيخ عمارة.
- [14]. شرح الفصل لابن يعيش.
- [15]. شرح الرضا على الكافية.
- [16]. سر صناعة الإعراب لابن جني.
- [17]. من أصول اللهجات العربية في السودان للدكتور عابدين.
- [18]. الوسيط في الأدب العربي.
- [19]. تاريخ آداب العرب للرافعي.
- [20]. فصول في فقه العربية للدكتور رمضان عبد التواب.
- [21]. دراسات في فقه اللغة العربية للدكتور صبحي الصباح.
- [22]. الرائد في تجويد القرآن للدكتور محمد سالم محيسن.
- [23]. من أصول اللهجات العربية في السودان للدكتور عابدين.
- [24]. الوسيط في الأدب العربي.
- [25]. شرح المفصل للزمخشري.
- [26]. شرح المفصل لابن يعيش.
- [27]. شرح التصريح للأزهري.